

MEDEDELING VAN DE VERENIGING VOOR STATISTIEK BETREFFENDE DE STATISTISCHE DAG 1953

Door de Vereniging voor Statistiek wordt op 18 Maart a.s. in het Groothandelsgebouw te Rotterdam de „Statistische Dag 1953” gehouden. Het programma zal gewijd zijn aan:

„HET VOORSPELLEN”.

Hierbij zal in het bijzonder het probleem van het voorspellen van tijdreeksen aan de orde komen, een onderwerp, dat vooral op economisch gebied van veel belang is. De wetenschappelijk gefundeerde marktanalyse wordt hier in de laatste jaren hoe langer hoe meer als onmisbaar gezien. In dit verband is het van het grootste belang een inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, die er *wel* en die er *niet* zijn voor het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, op grond van waarnemingen die in het verleden zijn gedaan.

De „Statistische Dag 1953” zal worden geopend door Mr K. P. van der Mandele, Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam.

Verschillende sprekers zullen in een kort referaat toelichten of, en in hoeverre, op hun terrein voorspellingen mogelijk zijn.

De volgende sprekers verlenen hun medewerking:

Dr H. Baudet: „Het voorspellen van geschiedkundige ontwikkelingen”.

Prof. A. D. de Groot (Hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam): „Het voorspellen in de toegepaste Psychologie”.

L. C. Kuiken (Adjunct-Directeur van het Centraal Planbureau): „Het voorspellen van de Economische Toestand”.

Prof. Dr S. W. Visser (Hoogleraar in de Toegepaste Meteorologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht): „Weervoorspellingen”.

Ir J. G. W. Ignatius (Hoofd van de Afdeling Landbouwstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek): „Het voorspellen van Landbouw-opbrengsten”.

A. J. de Jong (Directeur Lever's Zeep Maatschappij N.V.): „Het voorspellen van productie-resultaten”.

Dr Ph. J. Idenburg (Directeur-Generaal van de Statistiek): „Samenvatting”.

Nadere inlichtingen over het programma worden verstrekt door het Secretariaat van bovengenoemde Vereniging, postbus 4027, Rijswijk (Z.H.).

In verband met de bijzondere belangstelling op dit gebied is nog aan het programma toegevoegd:

Prof. dr ir J. P. Mazure: „Voorspellen van waterstanden”.